

РУС ТИЛИНИ ХОРИЖИЙ ТИЛ СИФАТИДА ЎРГАНИШ
ЖАРАЁНИДА МОТИВАЦИЯНИ ОШИРИШДА НЕЙРОГРАФИК УСУЛЛАРИНИНГ
АҲАМИЯТИ

Кўкон университети Андижон филиали, Тилларни ўқитиш кафедраси
Ўқитувчиси

Газиева Ойдин Джамолидиновна.

Аннотация: Ушбу мақолада рус тилини бошланғич босқичда ўргатишда нейрпедагогик ёндашувнинг аҳамияти ёритилган. Нейрпедагогика орқали талабалар диққатини жалб қилиш, мотивацияни кучайтириш ва тил ўрганишга қизиқишни ошириш мумкин. Шунингдек, ассоциация, визуализация, ритм, ҳаракат ва эмоция каби усуллар ёрдамида маълумот самарали ўзлаштирилади. Бу усуллар ижодий фикрлаш, эркин ифода ва мулоқот кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: нейрпедагогика, рус тили, бошланғич босқич, мотивация, таълим, ассоциация, эмоция, визуализация, ижодий фикрлаш.

Аннотация: В статье рассматривается значение нейрпедагогического подхода в обучении русскому языку как иностранному. Использование методов визуализации, ритма, движения, эмоций и ассоциаций способствует усилению внимания студентов, повышению мотивации и формированию долгосрочных знаний. Подход развивает творческое мышление и свободную речь.

Ключевые слова: нейрпедагогика, русский язык, мотивация, образование, иностранный язык, эмоции, восприятие.

Annotation: This article discusses the significance of the neuro-pedagogical approach in teaching Russian as a foreign language. By applying techniques such as visualization, rhythm, movement, emotion, and association, this method enhances students' attention, strengthens motivation, and supports long-term knowledge retention. It also fosters creative thinking and fluent speech in learners.

Keywords: neuro-pedagogy, Russian language, motivation, education, foreign language, emotion, cognition.

Ҳозирги замонда чет тилларини самарали ўқитиш учун янги ёндашувларга эҳтиёж ортиб бормокда. Айниқса, рус тилини бошловчи босқичда ўргатаётган ўқитувчилар учун талабаларнинг диққатини жалб этиш, мотивацияни шакллантириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Нейрпедагогика — бу таълим жараёнида инсон мияси фаолиятининг нейрфизиологик ва психологик асосларини ҳисобга олган ҳолда ўқитишга йўналтирилган фанлараро соҳадир. Ушбу ёндашув воситасида талабаларда тил ўрганишга бўлган қизиқиш, идрок ва хотира фаолияти фаоллашади. Ўрганиш жараёнида ассоциация, визуализация, ритм, ҳаракат ва эмоция каби усуллардан фойдаланиш орқали ахборот самарали ўзлаштирилади. Бу эса мотивацияни кучайтиради ва рус тилини ўрганишга ижобий таъсир кўрсатади. Нейрпедагогик усулларнинг қўлланилиши талабаларда ижодий фикрлаш, мулоқотга тайёргарлик ва тилда эркин ифода қилиш қобилиятини ривожлантиради. Бу эса рус тилини чет тили сифатида ўрганиш самарадорлигини оширади. Хулоса сифатида айтиш мумкинки, нейрпедагогик ёндашув талабаларда чет

тилига бўлган мотивацияни кучайтириб, узоқ муддатли билим шакллантиришда муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мухаметшина Л.А. Нейропедагогика: Учебно-методическое пособие. — Казань: Казан. ун-т, 2021.
2. Черниговская Т.В. «Что такое мозг и как он учится?» — М.: АСТ, 2020.
3. Османова Р.Р. Нейропсихология в обучении: методические аспекты. // Вестник психологии и педагогики. — 2021. — №3.
4. Dweck, C.S. Mindset: The New Psychology of Success. — New York: Ballantine Books, 2006.
5. Jensen, E. Teaching with the Brain in Mind. — Alexandria: ASCD, 2005.
6. Юлдашева Н.М. Чет тилини ўрганишда мотивациянинг аҳамияти. // ЎзМУ Илмий журнали. — 2022. — №1.
7. Фаниева Ш.Ж. Нейропедагогик ёндашувнинг таълимдаги аҳамияти. // Тошкент педагогика журнали. — 2023. — №2.
8. Фатхуллина Г.М. Современные методы активизации познавательной деятельности студентов. // Современная наука и образование. — 2022. — №5.